

Grant Agreement: 101147528

Project Title: Expansion of the WEELOOP model for a circular hob industry

D6.1: Specific Project website

WP6

**Co-funded by
the European Union**

DELIVERABLE INFORMATION

Deliverable number	D6.1	WP n°	WP6
Deliverable title	Specific Project website (embedded in Project Coordinators official website)		
Deliverable version	V1		
Lead beneficiary	COPRECI		
Dissemination level	PU - Public		
Due date	30/11/2024		
Actual submission date	29/11/2024		

DOCUMENT CONTRIBUTORS

Contributors	Organization
Azibar Zelaia	COPRECI
Mikel Telleria	COPRECI

DOCUMENT HISTORY

Document version	Date	Comment
V1	29/11/2024	Version submitted to CINEA

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction.....	4
2. Project basis	4
3. Next steps.....	6

1. Introduction

This document contains the evidence of the actual project reference to the LIFE WEELOOP project in the coordinator website.

2. Project basis

Following the link <https://www.copreci.com/es/empresa> it is possible to access to LIFE WEELOOP project reference in project coordinator official website.

<https://www.copreci.com/es/empresa>

Compromiso con el medio ambiente y el clima

Copreci en el proyecto LIFE WEELOOP

LIFE WEEE - LOOP

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

El proyecto LIFE WEELOOP propone un nuevo sistema holístico de gestión de RAEE, basado en modelos de economía circular especialmente enfocados a la recuperación de materiales y componentes de placas de cocina (inducción, radiante e híbrida) alcanzando una tasa de recuperación del 90%.

Para ello, el proyecto incorporará nuevas tecnologías y procesos que faciliten la extracción y separación de componentes y materiales, así como una nueva línea de eco-diseño, en apoyo a una iniciativa de circularidad dentro de la UE, minimizando el impacto ambiental, la extracción de materiales valiosos vírgenes y la dependencia de proveedores de fuera de la UE.

El proyecto se ampliará posteriormente a otras líneas de electrodomésticos y aparatos electrónicos (lavavajillas, lavadoras...) y a otros países de la UE (Portugal, Francia, República Checa...).

En resumen, el efecto a largo plazo de este proyecto es lograr una optimización a todos los niveles de los indicadores de recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos.

Además, el proyecto implantará una solución de Pasaporte Digital en los componentes recuperados, siendo la primera vez que se desarrolla un Pasaporte Digital específico para componentes eléctricos y electrónicos recuperados. La introducción de un Pasaporte Digital incluso en la fase de fabricación facilita la gestión a largo plazo como residuo. Por último, el proyecto LIFE WEELOOP llevará a cabo la industrialización de una placa de inducción eco-diseñada que incluirá componentes y materiales recuperados de residuos.

El proyecto LIFE WEELOOP reúne a las partes interesadas de toda la cadena de valor de los residuos y productos, incluida una Organización de Productores Responsables (PRO) (ECOLEC) que gestione la recogida selectiva de RAEE, un experto en economía circular (Circular Replay) que mejore la valorización y trazabilidad de los residuos con pasaportes digitales, expertos en reparación de RAEE y preparación para la reutilización (Emaús y Éxito) y un fabricante mundial de componentes para electrodomésticos (COPRECI).

Copreci
comprometido con la
economía circular

This description is also available in English.

Copreci and the LIFE WEEE project

The LIFE WEELOOP project proposes a new holistic management system for WEEE, based on circular economy models particularly focused on the recovery of materials and components of kitchen hobs (induction, radiant and hybrid) achieving a recovery rate of 90%.

For this, the project will incorporate new technologies and processes to facilitate the extraction and separation of components and materials, as well as a new line of eco-design, in support of a circularity model within the EU, minimizing the environmental impact, the extraction of virgin valuable materials and the dependence on suppliers from outside EU.

The project will later be expanded to other lines of appliances and electronic devices (dishwashers, washing machines...) and to other EU countries (Portugal, France, Czech Republic...).

In short, the long-term effect of this project is to achieve an optimization at all levels of the recovery indicators of electrical and electronic equipment. In addition, the project will implement a Digital Passport solution in the recovered components, being the first time that a specific Digital Passport will have been developed for electrical and electronic components recovered. The introduction of a Digital Passport even in the manufacturing phase facilitates long-term management as waste.

Finally, the LIFE WEELOOP project will carry out the industrialization of an eco-designed induction hob that will include components and materials recovered from waste. The LIFE WEELOOP project unites stakeholders across the waste and product value chain, including a Producers Responsibility Organization (PRO) (ECOLEC) managing selective WEEE collection, a circular economy expert (Circular Reply) enhancing waste valorization and traceability with digital passports, WEEE repair and preparing for reuse experts (Ereus and Eoxia), and a global component manufacturer for domestic appliances (COPREC).

References to the project in other languages (Euskera, Turkish, Czech, Chinese) are also included.

3. Next steps

It is important to highlight that COPRECI corporate website is currently under a deep renovation process. Therefore, changes in the LIFE WEELOOP project microsite are also foreseen.

During the following 3 months, new contents and design will be defined for the project website.

